

Interrelación de la innovación con la responsabilidad social empresarial

M. D. López Noriega¹ y H. García Álvarez¹

J. Montalvo González², M. G. Aguirre Alemán², M. T. Sainz Barajas^{2*}

¹Facultad de Ciencias Económicas Administrativas, Universidad Autónoma del Carmen, Calle 56, Número 4 Esq. Av. Concordia, Col. Benito Juárez, CP 24180, Ciudad del Carmen, Campeche, México

²Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Veracruzana, Av. Universidad Veracruzana Km. 7.5, Col. Santa Isabel, CP 96538, Coatzacoalcos, Veracruz, México

*tsainz@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo describir la relación de los elementos de la innovación y la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), iniciando con la búsqueda de diversos artículos que hablan de la conexión de ambas variables, así como la identificación de conceptos, teorías y modelos que apoyan el enriquecimiento del estudio. A partir de este análisis se identificaron conceptos de innovación y RSE, surgiendo la idea de adaptarlas a la organización para crear beneficios en lo económico, social y medioambiental. Este estudio pretende crear un análisis comparativo de los conceptos ya mencionados, compuesto por definiciones de diversos autores y modelos que determinan si existe una conexión como tal.

Palabras clave: Innovación, Responsabilidad, Social, Empresarial.

Abstract

The objective of this research is to describe the relationship between the elements of innovation and Corporate Social Responsibility (CSR), starting with the search for various articles that discuss the connection of both variables, as well as the identification of concepts, theories and models that support the enrichment of the study. Based on this analysis, the concepts of innovation and CSR were identified, with the idea of adapting them to the organization to create economic, social and environmental benefits. This research aims to create a comparative analysis of the aforementioned concepts composed of definitions of various authors and models that determine whether a connection exists as such.

Keywords: Innovation, Corporate, Social, Responsibility.

Introducción

Desde tiempos distantes las organizaciones han tenido cambios conforme a los avances tecnológicos. La innovación es fundamental dentro de estos, Treviño, Lorenz y Roque (2007), afirman que “La innovación se puede considerar como la aplicación comercial de una idea de forma que se originen productos, procesos o servicios nuevos o mejorados, permitiendo generar beneficios empresariales” (p.6). Estos autores hacen mención del desarrollo que debe tener el producto o servicio para una mejora continua y así ofrecer el mayor rendimiento posible para la organización.

Otro de los conceptos a tratar en este estudio es la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), sobre el cual León, Baptista y Contreras (2012), señalan que “La RSE orienta las acciones empresariales para lograr la protección del entorno natural y contribuir a mejorar la calidad de vida de empleados, sus familias, los clientes y demás grupos” (p.43). Este aporte, indica que, independientemente de su crecimiento, la organización alcance grandes beneficios económicos, sociales y medioambientales.

En ese contexto, el objetivo de este estudio, consiste en describir la relación de los elementos de la RSE y la innovación, piezas indispensables en la definición de la estrategia empresarial de las organizaciones actuales; de tal manera que, muchas de ellas, han optado por adoptar en su gestión, iniciativas encaminadas a generar valor a través de la innovación, que les permita no sólo desarrollar nuevos y renovados modelos de negocios, sino también, fomentar la responsabilidad social de las mismas.

Para lograr lo anterior, se usará el análisis comparativo que facilitará la detección de elementos e indicadores comunes en ambos conceptos, a través de la sistematización de la información obtenida en la revisión documental.

Generalidades de la innovación y la responsabilidad social empresarial

En los últimos años las organizaciones han logrado un alto impacto en la creación de bien o servicio ya que han fortalecido su desarrollo económico. La RSE y la innovación marcan un nuevo reto para estas empresas, en la actualidad, ya existen diversos estudios que relacionan estos dos conceptos; a continuación, se dará inicio a la exposición racional.

La innovación

En las últimas décadas se habla de innovación como el cambio que hay en el aumento de nuevas oportunidades, de acuerdo a Treviño, et al. (2007), la innovación es “La creación y modificación de un producto y su introducción en su mercado” (p.9). Así mismo, según la OCDE (2009): “La innovación es una pieza importante tanto para el desarrollo económico como para el crecimiento de la productividad. Tanto así que los gobiernos están conscientes que uno de los posibles caminos que les puede ayudar a sortear la actual crisis económica y financiera es la inversión en innovación”. (p. 1). Dentro del concepto innovación existen diferentes tipos, mismos que se muestran en la Tabla 1:

Tabla 1. Tipos de Innovación Elaboración propia a partir de “Innovación empresarial, Difusión, Definiciones y Tipología” por Garzón e Ibarra (2013), Revista Dimensión Empresarial, 11 (1), p.53.

Clase de innovación	Concepto	Ejemplo
Innovación de Producto	Se refiere a todo lo relacionado con las características de las nuevas mercancías y servicios. Es el inicio de un bien y servicio especificando sus componentes, funciones, software.	GPS (Sistema de Posicionamiento Global), de radionavegación para equipo de transporte, incluyendo conectividad inalámbrica de equipos móviles y aplicación de buscadores rápidos.
Innovación de Proceso	Es el proceso de producción generalmente en la mejora del bien o servicio de lo cual, se basa específicamente en la tecnología.	FedEx, mejora de la red de distribución, como empresa de paquetería y transporte, la distribución es la pieza clave de esta compañía.
Innovación de Organización	Es el método en el cual las empresas se basan en la organización de nuevas relaciones con empresas externas.	Colaboraciones con Universidades, empresas públicas y privadas.
Innovación de Marketing	Es todo lo relacionado con el diseño de producto o servicio, aplicando los segmentos de mercado, marca, precio y promoción.	Tecnología en aparatos electrónicos.

Es necesario recalcar que la innovación cuenta con un concepto diferente de cada tipo desde la introducción del producto o servicio, el proceso de su mejora, la organización y el diseño conocido como marketing. Adicionalmente, la innovación es uno de los principales retos a los que se enfrentan las empresas; su alcance va más allá de la generación de productos y servicios nuevos o mejorados. De acuerdo a Sawhney, Wolcott y Arroniz (2006), la innovación implica entregar valor al mercado y, para evaluar su nivel en las empresas, propusieron el “RADAR de la Innovación” que permite calificar cada una de las 12 dimensiones que lo integran, véase Tabla 2:

Tabla 2 Dimensiones de la Innovación Elaboración propia, a partir de “The 12 Different Ways for Companies to Innovate”, por Mohambir Sawhney, Robert C. Wolcott, Inigo Arroniz (2006), MITSloan Management Review, p.78.

Dimensión	Definición	Ejemplos
Oferta	Se basa en la creación del desarrollo de nuevos productos o servicios de manera que sean innovadoras.	Rasuradora Gillette Mach3Turbo.
Plataforma	Es el conjunto de componentes para la relación de tecnologías por medio de bloques que se utilizan en la construcción del bien o servicio.	Películas animadas de Disney.
Solución	Resuelve problemas en las operaciones realizadas de los clientes de distancia a distancia.	Soluciones Logísticas de suministro de servicios de UPS.
Cliente	Es la detección de saber si existen clientes insatisfechos.	Enterprise Rent-A-Car se centra en el alquiler de coches de reemplazo.
Experiencia del Cliente	Es la aplicación de la regeneración de las interacciones con los clientes.	El concepto de “experiencia de entretenimiento” de Cábela.
Captura de valores	Es la acción de redefinir cómo cobran las empresas y detectar cómo crean nuevas fuentes de ingresos.	Búsqueda pagada en Google.
Procesos	Es la remodelación de los procedimientos operativos para la mejora del producto o servicio.	Sistema de operación de Toyota.
Organización	Es el cambio a cualquier función, forma o actividad de la organización.	Organización virtual en red centrada en los socios de Cisco.
Cadena de suministros	Es el proceso de realizar de forma diferente el abastecimiento de sus suministros de forma directa.	General Motors Celta utiliza el suministro integrado y las ventas en línea.
Personalidad	Es la creación de nuevos canales de distribución con toques de innovación principalmente en lugares donde clientes puedan comprar y hacer uso de las ofertas.	Venta de CD en la tienda Starbucks.
Redes	Implanta redes con mayor avance tecnológico para la obtención de nuevas ofertas.	Servicio de Monitoreo Remoto de Elevadores Otis.
Marca	Se basa en aprovechar el uso de nuevos dominios en la marca.	La marca Yahoo!.

La Responsabilidad Social Empresarial

En la evolución histórica de la RSE no se contaba con un significado específico de ella como tal; sin embargo, en los últimos años diversos autores le han dado significados diferentes a la RSE, a continuación, algunas definiciones Tabla 3:

Tabla 3 Definición de autores Elaboración propia a partir de “Responsabilidad Social (RS) y Responsabilidad Social Corporativa (RSC): una nueva perspectiva para las empresas”, por Avendaño y William (2013), Revista Lasallista de Investigación, 10 (1), p.154; “Responsabilidad social y gestión del conocimiento como estrategias de gestión humana”, por Saldarriaga (2013), Revista Estudios Gerenciales, p. 113; “Los diferentes tipos de responsabilidad social y sus implicaciones éticas” por Vélez y Cano (2016), Revista Dominio de las Ciencias, p.116.

Autores	Definición
(Avendaño & William, 2013)	La significación actual de la RS responde, más bien, a un cambio en la comprensión de la empresa, es decir, cuando ya es evidente que el beneficio económico no es separable del beneficio social y ecológico.
(Saldarriaga, 2013)	La responsabilidad social ha sido un concepto aplicado a las obligaciones y compromisos legales y éticos que se derivan de los impactos que la actividad de las organizaciones produce en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los derechos humanos, es decir, a aspectos relacionados con la incidencia de los procesos y productos de la empresa en el escenario social.
(Vélez & Cano, 2016)	La responsabilidad social es el resultado tanto de la conciencia ética de las personas como de organizaciones que la practican.

Desde los orígenes previos, la RSE proviene del cambio intra-organizacional, generalmente éste es aplicado en las grandes empresas del sector privado. La RSE no es resultado únicamente de la responsabilidad económica de la empresa ya que forma parte de la actividad empresarial.

Existen diversos beneficios que las grandes empresas pueden lograr si se aplica la RSE, independientemente de su crecimiento, también se generaría un nuevo impacto en el beneficio de la organización, tanto económico como ambiental.

La dimensión medioambiental se ocupa del cuidado del medio ambiente como lo es el ahorro de energía, contaminación del aire, suelo y agua y la protección del entorno; mientras que la dimensión social, abarca todo lo relacionado con los empleados de las organizaciones, la comunicación entre ellos, la igualdad y equidad de género; y la salud laboral para crear un bienestar; finalmente, la dimensión económica, tiene que ver con la gestión de servicios y productos; el trato a los clientes en servicio y sugerencia y atención a proveedores.

Antecedentes

El documento “Análisis de la incidencia de la responsabilidad social empresarial en el éxito competitivo de las microempresas y el papel de la innovación” de Gallardo y Sánchez (2013), tiene como objetivo “observar si la mayor o menor predisposición positiva de los directivos de las microempresas hacia las acciones de RSE influye directamente en el éxito competitivo que la empresa alcanza en su mercado” (p.19). Para ello, las autoras analizan las tres dimensiones: económica, social y medio ambiental de la RSE, a través de un modelo conceptual de investigación que permitió determinar la existencia de relación entre las variables de RSE, de innovación y de éxito competitivo, considerando sus respectivos indicadores. El modelo se aplicó a una muestra de 710 microempresas de Extremadura en España, a través de una entrevista telefónica, durante el mes de mayo de 2010. Los resultados permitieron a las autoras, afirmar que la RSE puede ser considerada como un motor de competitividad empresarial, incidiendo y potenciando su innovación.

En el artículo “Responsabilidad social corporativa e innovación propuesta de diseño para su medición” de Mejía, Sánchez, y Hernández (2013), que tuvo como finalidad presentar las variables e indicadores que relacionan la RSE con la innovación, con el propósito de diseñar una herramienta conceptual que permita a los directivos de las organizaciones medir la relación entre estas variables y facilite la toma de decisiones para lograr una maximización de ganancias y reducción de costos. La metodología seguida por Mejía et al. (2013), partió de una revisión conceptual de la RSE y de la innovación de tal manera, que les permitió relacionar estas variables a través de un modelo conceptual de medición. El modelo integró las variables: RSE, con un total de cuatro

dimensiones, que consideraban 14 indicadores, agrupados en los cuatro tipos de RSE definidos en la revisión bibliográfica; mientras que para la variable innovación, consideraron cuatro dimensiones y cuatro indicadores referentes a los arquetipos de innovación.

De la Torre, Maruri, y Jáuregui (2011), en su libro “Innovación y responsabilidad social: tándem de la competitividad. Claves para innovar y crecer en la empresa inteligente. 11 casos de éxito en innovación”. Plantean que la innovación hoy en día, se ha convertido en una obligatoriedad para las empresas, ya que se requiere de empresas con cultura innovadora, capaces de generar emprendimiento corporativo de manera responsable y poder así hacer frente a los retos globales. Dentro de la obra, se analiza el top 5 de casos empresariales de compañías innovadoras como Apple, Google, Microsoft, Toyota y Nintendo, así como casos empresariales de empresas que ya han vinculado la innovación con la responsabilidad social tales como Philips, Zeltia, Tata, El Circo del sol y Starbucks y finalmente, en el ámbito de las PYME el caso del restaurante el Bulli.

Para concluir, el artículo “Responsabilidad social corporativa la última innovación en management”, Nieto y Fernández (2004) , exponen la relación de crear vínculos entre la RSE y la innovación a través de la identificación de las causas que contribuyen en la difusión de las prácticas de RSE, haciendo mención del cambio en las empresas y la relación con las dimensiones económica, medioambiental y social.

Metodología

Este trabajo se realiza utilizando un método comparativo o de análisis comparativo, tomando como base el proceso mas utilizado por los investigadores de las ciencias sociales.

Grosser y Lasswell (citado en Nohlen, (2003), señalan que el método comparativo tiene como ventajas el facilitar la comprensión de cosas desconocidas a partir de las conocidas, la posibilidad de explicarlas e interpretarlas, perfilar nuevos o mejores conocimientos, destacar lo peculiar de fenómenos conocidos, sistematizar la información, distinguiendo las diferencias con fenómenos o casos similares.

Como cualquier método científico el, método comparativo sigue un proceso sistematizado, que de acuerdo al objetivo de este documento se presenta a continuación:

La primera etapa para conducir una investigación comparativa, consiste en la configuración de una estructura teórica; en este trabajo se realizó una indagación de artículos a través de un buscador, en el cual se identificaron diversas investigaciones de autores que aportaran a la relación de la innovación y RSE, sirviendo de apoyo para construcción de este análisis.

En la segunda fase, se procedió al estudio de los modelos, dimensiones y teorías que componen a la innovación y RSE, con el fin de poder llevar a cabo un análisis robusto, que permitiera el comparativo de ambas variables.

Y, por último, en el tercer paso se realizó el análisis comparativo a través de un cuadro en el cual se utilizaron las definiciones de autores y organización, con el fin de detectar si existen modelos y/o dimensiones que relacionen a la innovación, con la RSE.

Como se ha podido observar, hasta el momento, se han ejecutado ya las dos primeras fases del método comparativo; por consiguiente, es momento de dar entrada al último paso.

Análisis comparativo de la RSE y la innovación

Para efectos del análisis comparativo, se han considerado distintos modelos que permiten establecer los elementos comunes que se presentan en la RSE y la innovación, estos se utilizan para la evaluación de hechos, pactos y teorías que existen dentro del estudio. A continuación Tabla 4, resume el análisis comparativo de ambos conceptos de acuerdo a los autores seleccionados.

Tabla 4 Análisis comparativo de la innovación y RSE Elaboración propia a partir de “Análisis de la incidencia de la Responsabilidad Social Empresarial en el éxito competitivo de las microempresas y el papel de la innovación”, por Gallardo y Sánchez (2013), Univesia Business Review, p.17,21; “La Innovación social en el contexto de la Responsabilidad Social Empresarial”, por León, Baptista, Contreras (2012), Revista Forum Empresarial, p. 32,43; “Competencias Organizacionales y su Impacto en el desempeño Organizacional: Innovación y Creatividad, Trabajo en equipo y RSE”, por Rositas, Mendoza y Cruz (2012), Trabajo presentado en el VII Edición de la Cátedra en Contabilidad y Administración “Agustín Reyes Ponce”, Ciudad de México, p.6,15.

Autor/Organización	Innovación	RSE	Elementos
(Gallardo & Sánchez, 2013)	La conciben como la adopción de una nueva idea o práctica que puede dar inicio a nuevos productos, mercados, procesos productivos, organizacionales o administrativos.	La teoría señala que aquellas empresas que llevan a cabo acciones socialmente responsables consiguen competir en mejores circunstancias en el mercado.	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensión Económica • Dimensión Social • Dimensión Medioambiental
Guez (citado en León et al. (2012)	Considera que incide en las diversas funciones y procesos organizacionales que marcan ventajas en cuanto a productividad y competitividad.	La RSE puede verse como un camino evolutivo, en el cual las empresas se inician con acciones sociales quizás no imbricadas en su gestión.	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensión Interna • Dimensión Externa • Dimensión Operativa
ISO/DIS 26000 (citado en Rositas et al. (2012))	Consiste en la capacidad que tiene el recurso humano de una empresa para organizar, motivar y llevar a cabo el trabajo en una forma lo suficientemente novedosa que le permita además de lograr las metas de la empresa, lograr una ventaja competitiva.	La responsabilidad social empresarial es un elemento que integra diferentes aspectos como ético, desarrollo social y económico.	<ul style="list-style-type: none"> • Gobernanza de la organización • Derechos Humanos • Prácticas Laborales • Medio Ambiente • Practicas justas de Operación • Asunto de Consumidores • Participación activa y desarrollo de la comunidad

Como se puede observar en la Tabla 4, sin duda alguna existe una notoria coincidencia entre los autores y su concepción de la innovación, RSE y elementos; ya que a manera de resumen, se puede afirmar que la innovación es concebida como la capacidad con que cuenta el recurso humano, para la adopción de una nueva idea o práctica, capaz de incidir en procesos y/o funciones organizacionales, con el objetivo de mejorar la productividad y competitividad, garantizando así, la materialización de una ventaja competitiva. En lo referente a la significación de RSE, puede aseverarse que es un camino que, mediante la adopción de buenas prácticas sociales, se puede evolucionar hasta obtener un desarrollo económico. El común denominador en los elementos, radica en que aquellos enunciados por la ISO/DIS 26000, también conocidos como grupos de interés o stakeholders, pueden ser agrupados en dos taxonomías, la primera, que incluye la dimensión económica, social y medioambiental; y la segunda en la dimensión interna, externa y operativa; no obstante, los elementos están interrelacionados entre sí, de tal manera, que tienen un efecto no independiente en el total.

Trabajo a futuro

Una vez finalizada esta investigación, y al tomar en consideración los documentos revisados y antes descritos, se puede deducir que existe una relación entre los conceptos, el siguiente paso, demanda evidentemente, el diseño de un instrumento que permita llevar a cabo una investigación cuantitativa y correlacional, con una población finita, cuyo objetivo consista en determinar el nivel de relación que existe entre la RSE e innovación en las pymes de comercio al por menor, mediante la recolección de datos numéricos de variables sociodemográficas, la relación entre las dimensiones de RSE económica, social y medioambiental; y la influencia que tiene la innovación.

Conclusiones

Se puede decir que el concepto innovación, es el proceso de generar una idea en la creación de un bien o servicio, utilizando tecnologías que aporten al desarrollo económico de las organizaciones, mientras que la RSE, es el movimiento en el cual las empresas tienen la iniciativa de idear y cumplir con acciones económicas, sociales y medioambientales, que favorezcan el bienestar social. Por lo que ambos conceptos están ligados a la reputación o productividad, que, a su vez, incrementa la competitividad de las empresas, tal cual quedó demostrado por De la Torre, Maruri y Jáuregui (2011); en otras palabras, tanto la RSE como la innovación, se manifiestan en la reducción de costos a partir de la eficiencia, resultado de nuevas oportunidades de negocio que ofrezcan productos o servicios sociales y sostenibles; logrando anticiparse a los riesgos y generando confiabilidad en los grupos de interés, tanto internos como externos, propiciando con ello una ventaja competitiva.

Por otro lado, ambas concepciones, consideran de manera explícita o implícita, dimensiones que abarcan la creación, procedimiento y desarrollo del producto o servicio bajo condiciones de sostenibilidad; en ese sentido, tanto los autores como las iniciativas, coinciden en que la RSE y la innovación, generan beneficios en las organizaciones, que favorecen tanto la imagen corporativa como su reputación. Es por ello, que la aportación científica de dicha investigación, radica en que, si bien ya se ha comprobado que una empresa socialmente responsable obtiene beneficios cuantitativos y cualitativos sustantivos, el adoptar buenas prácticas innovadoras, socialmente responsables, sostenibles e inclusivas, incidirán en la solvatación de la hipoteca social adquirida desde su nacimiento.

Finalmente, la RSE y la innovación deben ser concebidas como factores de competitividad en las empresas, de tal manera que les permitan asumir los entornos de riesgos financieros bajo esquemas sostenibles y de creación de valor para todos sus grupos de interés, por lo que al fusionarse y ser consideradas parte integral de la estrategia empresarial incidan positivamente en su competitividad.

Referencias

1. Avendaño, C., & William, R. (05 de octubre de 2013). Responsabilidad Social (RS) y Responsabilidad Social Corporativa (RSC): una nueva perspectiva para las empresas. *Lasallista de Investigación*, 10(1), 152-163. Recuperado el 19 de junio de 2019, de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-44492013000100014&lng=en&nrm=iso&tlng=es
2. De la Torre, G. C., Maruri, P. I., & Jáuregui, A. R. (2011). España: Wolters Kluwer; Edición.
3. Gallardo, D., & Sánchez, M. (2013). Análisis de la incidencia de la Responsabilidad Social Empresarial en el éxito competitivo de las microempresas y el papel de la innovación. *Universia Business Review*(38), 14-31. Recuperado el 04 de junio de 2019, de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43328033001>
4. Garzón, M., & Ibarra, A. (2013). Innovación empresarial, difusión, definiciones y tipología. Una revisión de literatura. *Dimensión Empresarial*, 11(1), 45-60. Recuperado el 19 de junio de 2019
5. León, M., Baptista, M., & Contreras, H. (2012). La Innovación social en el contexto de la Responsabilidad Social Empresarial. *Forum Empresarial*, 31-63.
6. Mejía, J., Sánchez, J., & Hernández, S. (2013). Responsabilidad social corporativa e innovación: propuesta de diseño para su medición. *Red Internacional de Investigadores en Competitividad*, 7(1), 1-22. Recuperado el 04 de junio de 2019, de <https://www.riico.net/index.php/riico/article/view/316>

7. Nieto, A., & Fernández, R. (enero de 2004). Responsabilidad social corporativa: la última innovación en management. *UNIVERSIA Business Review*(1), 28-39. Recuperado el 06 de junio de 2019, de <http://www.redalyc.org/pdf/433/43300103.pdf>
8. Nohlen, D. (2003). http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~k95/es/doc/diccionario_metodo-comparativo.pdf. Recuperado el 21 de junio de 2019, de http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~k95/es/doc/diccionario_metodo-comparativo.pdf
9. OCDE. (abril de 2009). Innovación regional en 15 estados mexicanos. *Síntesis*, 1-8. Recuperado el 20 de junio de 2019, de <http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/43058465.pdf>
10. Rositas, J., Mendoza, J., & Cruz, J. (2012). Competencias organizacionales y su impacto en el desempeño organizacional: innovación y creatividad, trabajo en equipo y RSE. *Trabajo presentado en el VII Edición de la Cátedra en Contabilidad y Administración "Agustín Reyes Ponce"*. Recuperado el 04 de junio de 2019
11. Saldarriaga, J. (ene-mar de 2013). Responsabilidad social y gestión del conocimiento como estrategia de gestión humana. *Estudios Gerenciales*, 29(126), 110-117. Recuperado el 23 de junio de 2019, de <http://www.redalyc.org/pdf/212/21228397013.pdf>
12. Sawhney, M., Wolcott, R., & Arroniz, I. (1 de abril de 2006). The 12 different ways for Companies to Innovate. *MITSloan Management Review*, 47(3), 75-81. Recuperado el 19 de junio de 2019, de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1961036>
13. Treviño, J., Lorenz, G., & Roque, M. (2007). *Manual de Innovación*. España: CEEI Ciudad Real.
14. Vélez, X., & Cano, E. (2016). Los diferentes tipos de responsabilidad social y sus implicaciones éticas. *Dominio de las Ciencias*, 117-126. Recuperado el 03 de junio de 2019, de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5802930>